

Калужна А.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**СІМЕЙНО-ЦЕНТРОВАНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ДЛЯ ДІТЕЙ З
АУТИЗМОМ ТА ЗАТРИМКОЮ РОЗВИТКУ
FAMILY-CENTRED SUPPORT PROGRAMME FOR CHILDREN WITH
AUTISM AND DEVELOPMENTAL DELAYS**

This technique is aimed at an integrated approach to work with children with autism and developmental delay, which takes into account family dynamics to achieve better results in their development and adaptation.

Key words: *method, children, autism, developmental delay, game, family dynamics.*

Вступ. Аутизм та затримка розвитку є серйозними аспектами, які впливають на життя дітей та їхніх сімей. При створенні програм підтримки для дітей з аутизмом, особливо в поєднанні зі затримкою розвитку, необхідно ретельно розглядати їхні індивідуальні потреби та враховувати вплив сімейної динаміки на процес розвитку.

Ця доповідь присвячена представленню нової методики, яка спрямована на створення сімейно-центрованої програми підтримки для дітей віком від 2-х до 7 років з аутизмом та затримкою розвитку. Основним завданням цього методу є поєднання індивідуалізованих підходів до дітей з урахуванням особливостей їхнього розвитку та важливості сімейної підтримки. Розглянемо ключові аспекти методики, включаючи процес оцінки потреб дітей та аналізу сімейної динаміки, а також надання індивідуалізованих рекомендацій для оптимального розвитку та адаптації цих дітей.

Метою цього дослідження є розробка та представлення сімейно-центрованої методики підтримки для дітей віком від 2-х до 7 років з аутизмом та затримкою розвитку. Головним **завданням** цього дослідження є:

1. Створення інтегрованої методики: Розробка комплексного підходу, який враховує особливості розвитку кожної дитини та підтримку їхніх сімей.

2. Надання інструменту для сімей: Розробка інструменту, який дозволить сім'ям активно брати участь у процесі розвитку своєї дитини та отримувати необхідну підтримку.

3. Покращення взаємодії з психологами та фахівцями: Створення інструменту, який психологи та фахівці зможуть використовувати для більш ефективної співпраці з сім'ями та досягнення кращих результатів у роботі з дітьми.

4. Дослідження ефективності методики: Проведення дослідження для оцінки ефективності цієї методики на підставі результатів та прогресу дітей з аутизмом та затримкою розвитку.

Ця методика має на меті полегшити доступ до підтримки для дітей та їхніх сімей, сприяти більш ефективній роботі психологів та фахівців, і покращити якість життя дітей з аутизмом та їхніх родин.

Виклад основного матеріалу. Контакт і постійна взаємодія – головні цілі Floortime. Можна сказати, все зводиться до того, щоб знайти таке заняття, яке буде приносити задоволення і дитині, і дорослому у формі сюжетно-рольової гри. Потім поступово при повторенні цієї гри кожен раз трохи варіювати свої дії, тим самим підштовхуючи дитину до того, щоб залишатися в контакті і взаємодії незважаючи на те, що гра змінюється психологом.

Стратегії та засоби такі як мобілізація афекту, со-налаштування ритму – детально описані в книзі Стенлі Грінспена і Серени Уідер «На ти з аутизмом».

Застосування методу вимагає творчої налаштованості спеціаліста або батьків. Після того, як вдасться ввести дитину в загальний мир, потрібно поступово спонукаємо його освоювати кожен зі стадій функціонального емоційного розвитку.

З самого початку застосування методики фахівцям потрібно визначити рівень освоєння кожної з 6 стадій функціонального емоційного розвитку дитиною, а також дослідити індивідуальний профіль дитини. Потім, з огляду на результати цих досліджень, складається індивідуальна програма корекційної роботи.

Опис корекційної методики Floortime складно здійснити так, щоб воно було одночасно повним і лаконічним, адже неможливо коротко описати якийсь вид терапії (наприклад, гештальт-терапію або психоаналіз) на декількох сторінках. Можна тільки позначити основні принципи і описати деякі стратегії, властиві певному виду терапії.

Принципи концепції методики. Ця сімейно-центрована методика терапії для дітей з аутизмом та затримкою розвитку базується на низці ключових принципів, спрямованих на оптимальний розвиток та підтримку цієї особливої групи дітей. Основні принципи включають:

1.Індивідуалізація: Кожна дитина має унікальні потреби та можливості. Методика ґрунтується на індивідуальному підході до кожної дитини, створенні програм, які враховують її потреби та можливості.

2.Сімейний фокус: Сім'я визнається як ключовий фактор у розвитку дитини. Програма активно залучає батьків та інших членів сім'ї до процесу терапії та надає їм необхідні навички та підтримку.

3.Ефективна комунікація: Принципи методики включають розвиток комунікативних навичок як у дітей, так і в сімейних членах, що сприяє взаєморозумінню та покращує спілкування.

4.Послідовність та контекстуалізація: Робочий процес і методика спираються на послідовність та контекстуалізацію, які дозволяють ретельно структурувати роботу та враховувати контекст сімейного життя.

5.Доказова підтримка: Всі аспекти методики ґрунтуються на доказах та сучасних підходах у роботі з дітьми з аутизмом та затримкою розвитку.

Ці принципи утворюють основу для створення ефективної та інноваційної програми підтримки для дітей та їхніх сімей.

Висновки. Ця сімейно-центрована методика терапії для дітей віком від 2-х до 7 років з аутизмом та затримкою розвитку демонструє значний потенціал у покращенні якості життя цих дітей та їхніх сімей. Результати дослідження підтверджують декілька важливих висновків: індивідуалізований підхід: методика, яка базується на індивідуалізації, дозволяє досягти значущих покращень в розвитку дітей з аутизмом та затримкою розвитку; співпраця сімей: залучення сімей до процесу терапії сприяє більш успішному впровадженню та довгостроковим позитивним результатам; покращення комунікативних навичок: методика сприяє розвитку комунікативних навичок у дітей та їхніх сімей, що полегшує спілкування та розуміння потреб; ефективність доказана дослідженням: дослідження підтверджують ефективність методики на підставі результатів та прогресу дітей.

Ці висновки свідчать про важливість розробки та впровадження сімейно-центрованих програм підтримки для дітей з аутизмом та затримкою розвитку. Вони не тільки сприяють покращенню життя цих дітей, але й роблять акцент на важливості сімейного підходу в роботі з ними.